

ҚИЯР МЕН ҚЫЗАНАҚ КӨКӨНІС ӨНІМДЕРІН ЖАБЫҚ ЖЕРДЕ ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АСҚАР ДИЛЬНАЗ АСҚАНБАЙҚЫЗЫ

«Жалпы биология» мамандығының 3курс студенті
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Ғылыми жетекші: **ЖАПАРКУЛОВА ГУЛШАТ БӨЛЕГЕНҚЫЗЫ**

Тараз, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада жабық жерде көкөністерді өсірудің экологиялық таза технологиясы тәжірибеден өткізілді: кәдімгі 2 жылдық көң мен топырақты 70:30 қатынасында араластырып пайдаланудың тиімділігі анықталды. Тәжірибе барысында өсірілген қияр және қызанақтың құрамы зертханада талданып, адам ағзасына зияны жоқ, азық ретінде пайдалануға болатыны дәлелденді.*

***Түйін сөздер:** Жылыжай, көкөніс, поликарбонат, қияр, қызанақ, субстрат*

Жылыжай - жылу сүйгіш көкөністерді өсімдіктерді қыста (ауа райының қолайсыз) өсіруге арналған, арнайы жылытылатын, аумағы әр түрлі әйнектелген жай. Жылыжайда тәулік бойы температура мен ылғалдылық айырмашылығы өте аз болады, яғни белгілі бір микроклимат сақталады. Жылыжайларда желдету мен жылытудың дұрыс ұйымдастырылуы маңызды. Жылыжайларды биологиялық және технологиялық, кейбір жағдайда табиғи жолдармен (ыстық су, бу, электр және т.б.) жылытуға болады [1,2].

Бүгінде көкөністердің түр-түрінің басым бөлігі жанымыздағы Қытай мен Өзбекстан елінен тасымалданады. Қытайдың әртүрлі тыңайтқыштарын қосып, өсірген көкөністері ас болып қарық қылмайтыны қазір баршаға аян. Мамандардың зерттеуі бойынша, еліміздегі қызанақ пен қияр тасымалын толығымен тоқтату үшін 9 мың гектар жерге заманауи үлгідегі өнеркәсіптік жылыжайлар салу қажет екен [1].

Жылыжайларда дақылдар тікелей топырақта немесе топырақсыз, яғни арнайы дайындалған қоректік орталарда (топырақ орнына өсірілетін заттар) өсіріледі. Адамдар өмір бойы егінді топыраққа егіп, өсірген. Кейінгі кезде топырақтың антропогендік факторлардың әсерінен азып-тозған кеткен жағдайы бар. Сол себепті кейінгі кездері өсімдіктерді топырақсыз, демек арнайы қоректік ортата өсіру үрдіске айналуда. Топырақсыз субстратта көкөністерді өсіру елімізге соңғы кездері жылыжайдың отаны голландиядан келген технология болып саналады. Бұл көкөністерді гидропоникада өсіру деп аталатын химия мен биология және электроника жетістіктерінің нәтижесі [3].

Гидропоникада өсімдіктерді топырақсыз, яғни жасанды ортада немесе арнайы субстраттарда өсіру әдісі. Жылыжайларда пайдаланылатын қоректік орта әр түрлі болып келеді, олар таза органикалық шым, бидайдың сабағы(сабан) және ағаштың үгінділері, кокос ұнтағы және басқа да органикалық материалдар болуы мүмкін.

Көң – өте құнарлы органикалық тыңайтқыш болып табылады. Ол мал астына төселген қидан тұрады.. Көңнің құрамы мен тыңайтқыштық қасиеті жануарлардың түріне, жеген астықтарына және мал астына төселген сабанның не шөптің сапасына, алу және сақтау тәсілдеріне байланысты әртүрлі болады. [2, 5, 6].

Жылыжайда өсіруге ыңғайлы және азық ретінде тұтынуға сүйкімді көкөніс сорттары ретінде қиярдың голландиялық жылтыр сорты Мелен F1 және қызанақтың голландиялық Мальва F1 деп аталатын түрлері таңдап алынды. Көкөністердің сортын таңдау үшін агрономнан кеңес алынды.

Мелен F1 сорты жемісінің ұзындығы 12-14 см, цилиндрлік және аздап конусты пішінде болып келеді. Голланддық гибридтің бұл түрі қиярдың кәдімгі мозаикасына орнықтылық көрсетеді, сыртқы орта өзгерістерін төзімді түрге жатады [2, 7, 8].

3-сурет. Қиярдың голландиялық жылтыр сорты Мелен F1 (жылыжайдан жинап алынған қиярдың суреті).

Мальва F1 65-70 күнде пісетін, жемісінің орташа салмағы 150-200 г болатын өнімділігі жоғары ірі жемісті томат түріне жататын голландиялық қызанақтың бір түрі. Жедел континентті жағдайға қарсы тұруға бейімді. Жемістерінің пішіні жазық-дөңгелек, аздап бұрыштары бар болып келеді. Жапырақтарының жабық түрі күнге немесе басқа сәулелерден қорғануына мүмкіндік береді. Өсімдіктің биіктігі – 50-55 см. Түрлі өсімдік ауруларына қарсы тұра алады. Етті және өте дәмді жеміс береді [2, 9].

4-сурет. Қызанақтың голландиялық Мальва F1 сорты.

Көкөністердің дәндары қала ішіндегі арнайы дән сататын дүкендерден сатып алынды. Дәнді сатып алғанда оның мерзіміне қарау маңызды. Мерзімі өтіп кеткен дәнның да өнуі мүмкін, бірақ уақыттан ұтылуы мүмкін. [5].

Дәнды (дәнді) егу және өсіру үшін келесі жұмыстар ретімен орындалды:

1. Диаметрі 8-10 см қауашаққа 70 % топырақ және 30% 2 жылдық органикалық тыңайтқыш яғни көң салынды.

2. Топырақ салынған қауашақтарға алдын ала су сепкішпен су себіліп, ылғалдандырылды.

2. Ылғалдандырылған қауашаққа дән 1 см тереңдікте егілді.

3. Дән егілген қауашақтар бос тұрған жылыжайда сақталды.

4. Дән егілген қауашақтар бір мезгіл түске дейін су сепкішпен суарылды.

Тұқымдар 7-8 күнде өніп шықты.

5. Күн қатты ыстық болған кезде үлдір қаптама мұқият жайлап самал соғатындай етіп ашылып қойылды, кешке қайта жабылды.

Көшет отырғызылатын жер топырақ пен көң араластырылып дайындалды және тырмаланды. Жылыжай өлшеміне қарай 5 қатар етіп егілді. Дайындалған қатарларға көшет отырғызар алдында суарылды.

Суару:

1. Арықтың деңгейін белгілеу үшін;

2. Топырақты ылғалдандыру үшін;

3. Көшет отырғызу үшін (суарылған соң 1 күннен кейін) жүргізілді.

6. 28-30 күннен кейін көшет алдын ала дайындалған көң араластырылған топыраққа отырғызылды.

Отырғызылған көшеттер аптасына 1 рет таңертеңгілік уақытта суарылды, күтіп-бапталды. Топырағы қопсытылды, астыңғы жапырақтары қиылды және бойы 20-25 см болғанда жіпке байланып, оралды.

Көкөніс егетін жылыжайдың өлшеміне қарай 1000 дана көшет арасы 30 см-ден шахматты ретпен отырғызылды.

Көкөністерді егу және өсіру үдерістерінің барлығы күнделікті бақыланып, қағазға түсіріліп отырды. Мәліметтер кестелер түрінде безендірілді, 1-2 кестелер.

1-кесте. Көкөністердің өсуін уақытқа байланысты бақылау нәтижелері
(күзгі – қысқы айналым)

Көкөністердің түрі	Дән егу	Дәнның шығуы	Көшетті отырғызу	Гүлденуі	Түйнектеуі
Қияр	15 тамыз	21 тамыз	5 қыркүйек	20 қыркүйек	15 қыркүйек
Қызанақ	22 шілде	30 шілде	1 қыркүйек	15 қыркүйек	25 қыркүйек

2-кесте. Қияр және қызанақ өсірудің температуралық режимі

Қияр	
Көкөністердің уақыты мен фазасы	t, °C
Дән өнгенге дейін	20-24 °C
1-нағыз жапырақ - күндіз - түнде	24 °C 20-21 °C
Қызанақ	
Дән өнгенге дейін	20-24 °C
1-нағыз жапырақ - күндіз - түнде	24 °C 20-21 °C

Қоректік ортата өсірілген өнімдерді өсіру кезінде күтім жасауға көп уақыт және қосымша жұмыс қолының қажеттігі белгілі болды. Демек, арзан да сапалы өнімді өсіру әлеуметтік-экономикалық және экологиялық жағынан тиімділік көрсетті. Нәтижені саралай отырып, көкөніс өнімдерін жылыжайларда табиғи органикалық тыңайтқыш - көңді пайдалану арқылы өсіру ұсынылады.

Көкөністерді топырақ пен 2 жылдық көңді 70:30 (% есебімен) арақатынасында пайдалану іс жүзінде тәжірибеден өткізіліп, топырақ пен көңді дәл осы қатынаста пайдаланудың сапалы көкөніс өсіруде тиімді шарт екені белгіленді. Көң араластырылған топырақ пен көңнің санитарлық-химиялық құрамы және өсірілген көкөніс жемістерінің құрамы нитратқа зертханалық талдаудан өткізілді. Арнайы субстраттарда өсірілген көкөністер мен органикалық тыңайтқыш негізіндегі көкөністердің көрсеткіштері салыстырмалы талданып, халық таңдауы бойынша анағұрлым ерекше өнімнің түрі анықталды.

Сондай-ақ, органикалық тыңайтқыш (көң) пайдаланудың экономикалық тиімділігі және экологиялық таза сапалы көкөніс өнімдерін өсіруге мүмкіндік беретініні анықталып ұсынылды

Халықты сапалы көкөніс өнімдерімен қамтамасыз ету өз кезегінде халық денсаулығының, ұлт саулығының кепілі. Сондықтан өзекті мәселе ретінде қысы-жазы бірдей тұтынылатын көкөністерді (қияр, қызанақ) көң араластырылған топырақта егу технологиясын дамыту өзекті мәселе.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты даму тұжырымдамасы.
2. www.evrazes.ru
3. Қазақстан Республикасының Заңы. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы. – 24.07.2009 ж.
4. Г.Ахметова Тағам қауіпсіздігі – басты назарда / Алаш айнасы, 12 мамыр, 2012 ж.
5. Құлжабаева Г.Ә. «Өсімдіктер әлемі» оқу-әдістемелік кешені, Жемістер: Дидактикалық материал. - Алматы, 2011. - 16 б; ISBN 978-601-7237-31-8.
6. Жанабаев Қ.Ш. және т.б. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» Алматы, 1994 ж.
7. Әрінов Қ.Қ және т.б. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу, сақтау және стандарттау» Астана, 2001 ж.
8. Жанұзақов М.М. «Өсімдік шаруашылығы» Қызылорда, 2008 ж.
9. Атақұлов Т.А. және т.б. Өсімдік шаруашылығы практикумы. Алматы, 2008ж.